

ISic1060

I.Sicily inscription 1060

Language

Ancient Greek

Type

dedication

Material

natural rock

Object**Editor**

Jonathan Prag

Principal Contributor

Jonathan Prag

Contributors

Jonathan Prag,James Cummings,James Chartrand,Valeria Vitale,Michael Metcalfe,Simona Stoyanova

Autopsy

No Autopsy

Last Change

2020-11-26 - Simona Stoyanova restructured bibliography

Place of origin (ancient)

Netum

Place of origin (modern)

near Noto

Provenance**Coordinates****Current Location**

Italy, Sicily, Noto, Biblioteca comunale

Physical Description

Dimensions

Height cm

Width cm

Depth cm

Layout

Execution

Engraved

Letter Forms

Letter heights:

Line 1: mm

Interlineation

Interlineation line 1 to 2: mm

Text

Edition: PHI140540

1. ἐπὶ γυμνασιάρχῳ [ν]
2. Ἀριστίωνος #⁵⁶ τοῦ Ἄγαθ[— —],
3. Φιλιστίωνος #⁵⁶ τοῦ Ἐπικράτ [εος]
4. νεανίσκοι Ἰερώνειο[ι].
- 5.

Apparatus

Translation

Commentary

Digital identifiers:

TM 492688

EDCS 39102215

PHI 140540

Bibliography

Kaibel, G. 1890. *Inscriptiones Graecae Siciliae et Italiae, additis graecis Galliae*

Hispaniae, Britanniae, Germaniae inscriptionibus. *Inscriptiones Graecae consilio et auctoritate Academiae Litterarum Regiae Borussicae Editae. Volumen XIV.* Berlin. At 14.0240 (<https://clio.columbia.edu/catalog/6873760>)

1923-. Supplementum epigraphicum graecum. *Supplementum epigraphicum graecum.* At 55.1015

1923-. Supplementum epigraphicum graecum. *Supplementum epigraphicum graecum.* At 42.0820.3

Boeckh, A., Franz, J., Curtius, E., Kirchhoff, A., Roehl, H. 1828-1887. *Corpus Inscriptionum Graecarum.* Berlin. At 3.5466

Manganaro, G. 1963. Nuove ricerche di epigrafia siceliota. *Siculorum Gymnasium.* 16: 51-64. At 55 and n.32 ph

Bringmann, K., von Steuben, H. 1995. Schenkungen hellenistischer Herrscher an griechische Staedte und Heiligtuemer. Berlin. At no.306

Bechtel, F., Collitz, H., Meister, R. C., Bezenberger, A. 1884-1915. *Sammlung der griechischen Dialekt-Inschriften.* Göttingen. At 5260

Manganaro, G. 1992. Iscrizioni "rupestri" di Sicilia. In Gasperini, L.(eds.), *Rupes loquentes: atti del convegno internazionale di studio sulle iscrizioni rupestri di età romana in Italia. Roma - Bomarzo 13-15.X.1989.* Rome. pp. 447-501. At 452-455

Ferruti, F. 2004. L'attività di Ierone II a favore dei ginnasi. In Caccamo Caltabiano, M., Campagna, L., Pinzone, A.(eds.), *Nuove prospettive della ricerca sulla Sicilia del III sec. a.C. Archeologia, Numismatica, Storia.* Messina. pp. 191-212. At 191-193 fig.1

undefined, undefined, undefined, undefined, undefined, undefined 1876-.

Notizie degli scavi di antichità. *Notizie degli scavi di antichità.* At 81-82 fig.12

Inglese, A. 2014. Noto, città ieroniana. In Alfieri Tonini, T., Struffolino, S.(eds.), *Dinamiche culturali ed etniche nella Sicilia orientale dall'età classica all'epoca ellenistica.* Trento. pp. 93-104. At 94-95

Licensed under a Creative

Commons-Attribution 4.0 licence.

Cite as:

J. Prag et al. (2020-12-22): ISic1060. <http://sicily.classics.ox.ac.uk>. (Collection: TEI edition). <http://doi.org/10.5281/zenodo.4385422>